

EL XIZMATIDAGI -AYOL

Abduraxmanova Dilrabo Baxtiyorovna

Ipoteka-bank OTP group bank xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14993036>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 27-fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 28-fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 8-mart 2025 yil

KEY WORDS

fidokor ayol, ona, tibbiyot, shifokor, jamiyat, ilm, ta'lim, insonparvarlik, ijtimoiy faoliyat, vatanparvarlik, she'riyat, mehribonlik

ABSTRACT

Ushbu maqolada hayotimdagi eng aziz inson – mehribon onam haqida so'z boradi. Onam nafaqat oilamiz, balki jamiyat uchun ham o'zining beqiyos mehnatlari, fidokorligi va mutaxassisligi bilan o'rnak bo'lib kelmoqda. U kishining tibbiyot sohasidagi yutuqlari, yuzlab bemorlarga shifo ulashgani, talaygina shifokor va talabalarga ustozlik qilgani, shuningdek, ijtimoiy faoliyati va vatanparvarligi haqida batafsil hikoya qilinadi. Onamning mehnatsevarligi, insoniyatga bo'lgan mehri va vatanga sadoqati har bir inson uchun ibrat namunasi.

Men bugun sizlarga xayotimning aziz insoni, meni poydevorim mehribon onam to'g'risida yozishni istadim. Xayotda xar bir insonni o'z kumiri bo'ladi. Shunday insonlardan men uchun bu - mening onam! Onam xayotlari davomida nafaqat men uchun balki boshqalar uchun xam o'rnak bo'la oladigan yori uchun oqila rafiq, farzandalari uchun mehribon ona, ishda esa malakali mutaxassis, o'z ishini fidokori - shifokor hamda yon atrofdagilar uchun yaxshi do'st deb ayta olaman. To'g'ri, xar birimiz onalarimizni ko'kka ko'tarib maqtasak shuncha oz, lekin men o'z onamlarni nafaqat men uchun balkim boshqalarning xam xayoti go'zal bo'lishida o'z xissasini qo'shgan ayolni xayotiy yutuqlari, saboqlari va tajriabalarini sizlar bilan o'rtoqlshagim keldi.

Onam - oilamizning fayzu-barokot olib kiradigan, o'zining oqilaligi, zukkoligi, ziyrakligi, shirinsuxanligi bilan oilamizda sog'lom ma'naviy muhit yarata olgan va farzandlarini tarbiyalashda ko'p jon kuydiradigan inson. Onamning ismlarini rahmatli bobomlar Gulira'no deb qo'yidilar. Onamning tarbiyalarida Geologg'olim Shomoshqsud bobo va Zuhra oyimizning xissalari beqiyos. Ismlari xam jimslariga mos onam o'z xayotlari davomida nafaqat oilada balkim jamiyatimizning ayollarining o'sishida o'zlaring katta xissalarini qo'shib kelmoqdalar. Onamning ilmga chanqoqligi, mehnatsevarligi, barchaga birdek yaxshilik qilib o'z yordamini ayamasdan jon kuydirishi boshqa insonlardan ajratib turadi. Onamdagi bu xislatlar yoshliklaridan bor edi, sababi yoshlik chog'laridayoq qunt va matonat bilan bilim sirlarini o'rganib ToshMIga (Xozirgi Tibbiyot Akademiyasi) birinchilar qatorida kirib imtiyozli diplom bilan tugallaganlar. Toshmi klinikasida davolovchi shifokor bo'lib ishlash davomida internatura kursini xam muvaffaqiyatli yakunladilar. 1979-1988 yillar davomida Onamlarni Toshkent pediatriya institutiga shifokor-ordinator, bo'lim boshlig'i lavozimlarida ishladilar va talabalarga terapiya fanidan dars berib kelganlar. Onam o'sha paytlar nafaqat bemorlarga o'z bilimlari bilan shifo berganlar balki, tibbiyot olamiga kirib kelayotgan yosh o'g'il-qiz

talabalarga tibbiyot bilimlardan saboq berganlar. Xozirda ushbu talabalarimiz yetuk mutaxassis bo'lib , davlatimizning tibbiyot soxasida o'z xissalarini qo'shib kelmoqdalar

Onam asosiy bilimlarni olishlariga qaramasdan o'zlarini ustilarida ishlab , yangi zamoniyl bilimlarni olish maqsadida 1988 yilda Terapiya dolzarb masalalari bo'yicha Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituda , 1994 yilda Moskva shaxridaga malaka oshirish instiutida ilg'or shifokorlari tamonidan tashkillashtirilgan ichki kasalliklar propedevtikasi bo'yicha malaka oshirishganlar va shifokorlik faoliyatlari davomida Toshkent davlat malaka oshirish instutlarida 20 da ortiq yo'nalish bo'yicha zamonaviy tibbiyot bilimlarni o'rganib, yurtmizdagi bemorlarga shifo berib kelmoqdalar.

Xozirgi kunda mana 25 yildirki Onam Toshkent shahridagi "Nuroniylar" ormgohida Davolash ishlari bo'yicha Direktor o'rinbosari sifatida faoliyati yuritib, mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilib, fidokorona va samarali mehnati bilan xalq salomatligini tiklashga katta hissasini qo'shib kelayotgan chuqur bilimli, shirin so'z va samimiyati bilan bemorlarga malham bo'lib kelayotgan o'z ishining fidoyisi bo'lib hisoblanadi. Xar yili ushbu dargohda 5 yarim mindan ortiq keksalar salomatligini tiklab , ko'plab shifokor va xamshiralarning malaka toifalarini oshirishda o'z xissalarini qo'shib kelmoqdalar. O'z faoliyatlari davomida ishlarni yuqori saviyada tashkil etuvchi talabchan va tashkilotchi-rahbar sifatida shakllanganliklari sababli ularni 2009 yil O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga Deputat sifatida "Milliy tiklanish" demokratik partiyasi tomonidan ularning nomzodlari kiritilgan. Onamning nomzodlari qo'yilgani biz oilamiz uchun katta baxt edi. Onam bu sohada ham xar bir maxalla a'zolari va axolilari bilan tanishib, ularning orzu maqsadlari va dardlarini eshitib , ularga xar tamonlama yordam berishga intilganlar. Shu jarayonda ularning yozgan misralari yodimga tushdi.

Ne ajab go'zal ellarni kezdin,

Vatanimdek yurtning yo'qligin sezdim .

Bag'ringda ulg'aygan guli a'loman,

El xizmatiga shaylangan Gulira'noman.

Yana shu o'rinda onajonimizning o'z yurtimiz jonojon O'zbekistonimizni alqab yozgan misralarini xam bayon etgim keldi:

Erk quyoshi nurlar sochdi, endi ajab davron bo'lgay,

Dilim ravshan, ko'ngil yashnab , so'zlarim ham ravon bo'lgay.

Ona ortim, aziz xoking to'tiyodto ko'zlarimga,

Mustaqillik kelajakka zavol bilmas narvon bo'lgay.

Onam o'z kasbini yetuk mutaxasisi bo'lishi bilan birga, oilamizning baxti, biz farzandandlarining rivoji uchun o'zlaridagi mexnatsevarliklari, bilimga chanqoqliklari va oilaparvarliklari bilan va Adajonim Ekonomika fanlar nomzodi , Makroiqtisodiyot Vazirligining bo'lim boshlig'i Maxmudov Baxtiyor Mirzaxmedovich bilan birgalikda katta xissa qo'shganlar.

Onamlar yoshliklaridan juda xam kitob o'qishga qiziqqanlar va ko'plab kitoblar mutoaola qilganlar. Biz farzadlarga xam xar doim kitob o'qishimizni , "kitob xayotilarni bamisoli quyosh kabi yoritib turishligi"ni doim ta'kidlanganlar. Shu sababdan , biz 4 nafar farzandlar ota-onamizning tavsiyalari asnosida o'z bilmimiz bilan Davlatimizning Oliy Ta'lim dargoxlariga kirib , shu kunda o'z Davlatimizning ravnaqi yo'lida tibbiyot soxasida , iqtisodiyot sohalarida ishlab kelmoqdamiz. Onamning adabiyotga qiziqishlari, kitoblarga bo'lgan mexrlari o'zgacha , negaki onamlar tibbiyot soxasida ko'plab gazeta va jurnallarda maqolalar va juda go'zal she'rlar yozadilar. Onamlar ko'plab maqolalar va sheri to'plamlar yozilgan , ulardan : "Sizni o'ylasam ", "Sog'inch" kabi 4 ta she'riy to'plamlar , shifokorlik yo'nalishlarida " Uzoq umr ko'rish sirlari " to'plamlari hamda "Sihat- salomatlik", " Hamshira" " Saxovat , "Guliston " jurnalarida va ko'plab gazetalarda 80 tan ortiq ilmiy ommabop , davolashga , kasalliklarni oldini olishga doir maqolalari chop etilgan. Onam juda serqirra inson bo'lganliklari sababli , ular O'zbekiston Televideo kompaniyasida 1990 yildan buyon "Assalom O'zbekiston" va "Salomatlik sirlari" ko'rastuvlarida xam o'zlarining salomatlik sirlari bo'yicha xalqimizga o'z tavsilarini berib kelmoqdalar. Onamdagi shijoat ,

intiluvchanlik va xar bir insonning qalbiga kirib borishi menga doim xavas va g'urur tuyg'ularini xis qilishimga olib kelgan.

Men jamiyatimizda ular kabi vatanparvar, bilimdon, o'z ustida ishlaydigan, o'z ishiga fidoyi va eng asosiysi o'zining shirin so'zi bilan insonlarning dardiga malham bo'ladigan ayol-qizlarimiz ko'p bo'lishini istardim. Onam 2024 yil 28 mayda O'zbekiston "VETERAN" jangchi faxriy va nogironlari Birlashmasi tomonidan sog'likni saqlash tizimidagi ko'p yillik samarali xizmatlari uchun «Gipokrat» Ko'krak belgisi bilan taqdirlandilar. Onamning barchaga yaxshilikni ilinishlarini xatto o'z she'riy misralarida ko'rsak bo'ladi va shu misralar bilan maqolamni tugallashni lozim deb topdim.

Mehrimni sizlarga taratgim kelar,

Yaxshi imkoniyatlar yaratgim kelar ,

G'amlarni sizlardan aritgim kelar,

Yaxshilik istayman, azizlar, Sizga !

Adabiyotlar:

1. Karimov I.A. (1997). O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat. T.: O'zbekiston.
2. Islomova M. (2020). Ayollar jamiyat hayotida. T.: Ma'naviyat.
3. Jo'rayev M. (2019). Tibbiyot va jamiyat taraqqiyoti. T.: Fan va texnologiya.
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (2021). T.: Adolat.
5. Saidova G. (2018). Ayol va oilaviy qadriyatlar. T.: Yangi asr avlodi.